

ТАБИЙ ОФАТ ЮЗ БЕРГАН ХУДУДЛАР ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ
ТИКЛАШДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ БИОПРЕПАРАТЛАР ВА УЛАРНИНГ
КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ЧОРАЛАРИ

¹Ахмедова З.Р., ²Яхяева М.А., ³Хамраева З.Т., ⁴Шонахунов Т.Э., ⁴ Хусанов Т.С.,

⁵Ибрагимов А.А., ⁶Жумаяров Ш.И.

ЎзР ФА Микробиология институти
+99893-182-97-54, akhmedovazr@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007662>

Аннотация. Маълум бўлишича, Микрозим сериясининг биологик препаратларини жорий этиш, биринчи навбатда, экилган уруғларни сақлашга, экинларнинг вегетатив ўсиш муддатини қисқартиришга олиб келади, уруғларнинг 95-100% униб чиқишини таъминлайди. Бундан ташқари униб чиққан ўсимликларнинг турли қисмларида содир бўладиган метаболик жараёнларнинг кучайиши, экилган уруғлар ва ўсаётган экинларнинг касалланишини камайтиради, тупроқни углерод, азот, макро ва микроэлементлар манбалари билан бойитади, тупроқ шўрланишини камайтиради, минерал ўғитлардан фойдаланишни камайтиради, ва энг муҳими, қишлоқ хўжалиги экинларини этиштиришининг муқобил усули бўлиб, маҳаллий Микрозим сериясининг бошқа хорижий биопрепаратлардан кўра афзаллик томонларини намоён этади. Шу билан бир қаторда препарат таркибидаги мавжуд продуцентлар тупроқларда тўпланиб қолган пестицидларни парчалашда ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: тупроқ, биопрепарат, галла, пахта, Микрозим-1, фермент, углевод,

Жаҳонда аҳоли сонининг кўпайиши ҳозирги суръатда давом этса, 2050 йилда сайёрамиз нуфузи 10 миллиард нафарга етиши мумкин экан. Мутахассисларнинг айтишича, демографик ўсиш фуқароларининг аксариятини ёшлар ташкил қиладиган Ўзбекистонда яққолроқ сезиладики, бу озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга янада жиддий эътибор қаратишни тақозо этади. Бинобарин, бугунги кунда дунё бўйича салкам 1 миллиард киши тўйиб овқатланмасликдан азият чекаётгани мазкур масаланинг нақадар жиддийлигини кўрсатиб турибди [1].

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси қабул қилиниб, катта ислохотлар бошланган эди. Жумладан, мева-сабзавот экспорти 1,7 баравар ошиб, 1,1 миллиард долларни ташкил этди. Ғаллачиликда бозор механизмларига ўтилгани натижасида фермерлар даромади 2 бараварга ошди. Аҳолига ерларни бўлиб бериш ҳисобига бу йил қўшимча 1 миллион тоннадан зиёд озиқ-овқат маҳсулотлари етиштирилди [2].

Иқлим ўзгариши ва жаҳондаги мураккаб вазият сабабли озиқ-овқат хавфсизлиги асосий масалага айланмоқда. Жаҳонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг нархи ошиши кутилмоқда. Бундай вазиятда, аввало, аҳоли талабини қондириш ҳамда экспорт имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш керак. Қишлоқ хўжалиги бу иқтисодиётимизнинг тўртдан бир қисмини ташкил қиладиган муҳим соҳа. Бунинг замирида халқимиз фаровонлиги, нарх-наво барқарорлиги ётади [3].

Биотик ва абиотик омилларни ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалигида экинлар ҳосилдорлигини оширишга замонавий илмий ишланмалар ютуқларини кенг миқёсда қўллаш орқали айрим тупроқ муаммоларига боғлиқ сабабларни бартараф этиш долзарб

бўлиб бормоқда. Хусусан, ерларимизнинг сифат кўрсаткичларини ёмонлашишига сабаб бўладиган кимёвий моддалардан, яъни минерал ўғитлардан минимал фойдаланиш ҳамда органик деҳқончиликка асосланган биотехнологияларни яратиш муҳим омиллардан саналади [4].

Тупроқ ҳолатининг ёмонлашуви ва ифлосланиши, бевосита пахта ва ғалла етиштириладиган ер майдонларида, балки бошқа барча суғориладиган ерларда ҳам юзага келмоқда. Тупроқ муҳим микроэлементлари: ҳаракатчан фосфор (меъёрдан 93 фоиз паст), алмашинадиган калий (меъёрдан 68,3 фоиз паст), чириндини (меъёрдан 70,3 фоиз паст) йўқотмоқда.

Кўплаб мамлакатларда аллақачон тақиқланган хлорорганик пестицидлардан узоқ муддат фойдаланиш натижасида ДДТ, ДДД, ДДЕ, ГҲСГ каби улар орасидаги энг зарарлиларининг концентрацияси меъёрдан сезиларли даражада ошиб кетган. Уларни тупроқдан чиқариб ташлаш учун (кўпчилиги 100 йилдан ортиқ вақтдан бери сақланиб келмоқда) илмий ёндашув, биринчи навбатда, монокультурадан воз кечиш, тупроқни микроэлементлар билан бойитиш имконини берувчи алмашлаб экишдан фойдаланиш талаб этилади [5].

Тупроқларимиз ҳолатининг ёмонлашуви ва унда етиштирилаётган маҳсулотлар сифати аҳоли саломатлигига зарар етказилмоқда, сабаби пестицидлар ва ўғитларнинг рухсат этилган чегаравий миқдори меъёрдан ортиқ бўлган маҳсулотларни истеъмол қилиш саломатлик учун узоқ муддатли салбий оқибатларга олиб келади, хусусан, юқумли бўлмаган касалликлар, шу жумладан, онкологик касалликларнинг авж олишига кучли таъсир кўрсатади.

Минерал ўғитлар агрокимёвий харита асосида қўлланилмайди. Натижада, қўлланилаётган минерал ўғитлар миқдори белгиланган илмий асосланган меъёрлардан юқори, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида нитратларнинг рухсат этилган чегаравий қолдиқ миқдори (МРС) юқори, ифлосланган маҳсулотларни истеъмол қилиш натижасида аҳоли саломатлигига зарар етказилади, сабаби МРС меъёридан ошиб кетганда пестицидлар сурункали токсик таъсир кўрсатиши мумкин. Пестицидлар билан ифлосланган озиқ-овқат маҳсулотларини узоқ муддат истеъмол қилиш сурункали захарланишни келтириб чиқаради, бунга кўпинча овқат ҳазм қилиш тизими (жигар, ошқозон), юрак-қон томир тизими касалликлари, репродуктив функциянинг ёмонлашиши ва эҳтимолий онкологик касалликлар ҳамроҳлик қилади, экспорт билан боғлиқ тўсиқлар юзага келади, сабаби юқори МРСга эга маҳсулотлар кўплаб мамлакатларда қабул қилинмайди. Республикада зарур токсикологик лабораториялар (пестицидларни таҳлил қилиш учун) мавжуд эмас, бу эса салбий оқибатларга олиб келади. Мева ва сабзавотлар таркибидаги пестицидлар, оғир металллар тузларининг МРС миқдоридан ошиб кетиши, тупроқнинг ифлосланишига олиб келади. Кўриниб турибдики, тупроқ сифатини қайта тиклаш, ўсимликларнинг янги навларини яратиш, биологик хилма-хиллик ва мева-сабзавотларнинг анъанавий хўжалик навларини қайта тиклаш, ер, сув каби табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, агротехника ва биологик ўғитларни тўғри қўллаш, ерга нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлишни талаб қилади [3].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, куйидаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Пестицидларни тартибга солиш бўйича қатор чора-тадбирларни амалга ошириш лозим. Ўзбекистон ҳудудида фойдаланишга рухсат берилган пестицидлар

ва ўғитларни рўйхатга олиш қоидаларини тўлиқ янгилаш, аҳоли саломатлиги учун зарарли ҳисобланиб, таққ ўрнатилган пестицидлардан воз кечиш, пестицидлардан фойдаланиш соҳасида амалдаги меъёрлар (СанПин, ГОСТлар ва бошқалар), уларнинг параметрлари ва бошқаларни Alimentarius Кодекси параметрлари билан мувофиқлаштириш керак. [3].

Юқоридаги муаммоларни бартараф этиш мақсадида янги биотехнологияларга асосланган микробиологик биопрепаратларни қўллаш мақсадга мувофиқ. Биопрепаратлар нафақат ҳосилдорликни ошириш, балки уларни фитопатогенлар ва бошқа касалликлардан ҳимоя қилишда ҳам катта аҳамиятга эга.

Тадқиқот услублари Чапека муҳитига асосланган сайланма озиқа муҳитлар асосида ўстирилган продуцентларнинг юқори фаол ферментатив препарат таркиби гидролитик ферментлари (целлюлолитик, ксиланолитик, амилитик, протеолитик)ни, фитопатогенларга қарши антибиотик таъсирининг антогонистик зона фаолликларини, ўсиш биостимуляторлари (фитоганмонлар)ни аниқлаш услубларидан фойдаланилди. Ўстириш усуллари суяқ озиқа муҳитларида продуцентларни экилиб, биореакторларда чайқатиб ўстиришга асосланган [6,7,8,9,10,11,12].

Тадқиқотларимиз давомида замонавий микробиологик биопрепаратлар (биофунгицидлар, ўсимликларнинг ўсиш регуляторлари ва иммунорегуляторлар), фойдали микрофлора фаоллаштирувчилари, биоўғитларни қўллаш тажрибалари олиб борилди. Дастлабки ва кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қишлоқ хўжалиги экинлари уруғини тайёрлашда “Микрозим” туркумидан фойдаланиш ўсимликларнинг ўсиши ва вегетатив ривожланишига, айрим касалликлар ва зараркунандаларга қарши курашда ёрдам беради.

Илмий тадқиқотларимизни Сирдарё вилояти Сардоба туманига қарашли табиий офатдан талофат кўрган кўплаб жамоа ва фермер хўжаликларнинг сел туфайли ювилиб кетган тупроқ қатқалоқ қатламларини ўзлаштиришда биостимулятордан фойдаланишнинг муҳим тадбирлари олиб борилган. Сирдарё вилояти қишлоқ хўжалиги асосий тармоғи пахтачилик, ғалла ва мева сабзаёт етиштиришга мўлжалланган. Ҳар бир туманда пахта экиш учун мўлжалланган 16 минг гектардан ортиқ экин майдонлари мавжуд.

“Микрозим” биопрепаратини қўллашни амалга ошириш учун Сирдарё ҳокимлигининг қишлоқ хўжалиги мутахассислари ёрдамида тузилган рўйхатга кўра, селдан кўп зарар кўрган хўжаликлар рўйхати тузилди.

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар селдан зарар кўрган ғўза етиштиришда “Микрозим-2”дан фойдаланиш самарадорлигини кўрсатди. Ўртача ҳосилдорлик, пахта хом ашёси ҳосилдорлигини баҳолашга кўра, умуман ҳосилдорликнинг ўсиши 3,7-4,6 ц/га ни ташкил этган.

Биологик фаолликка келсак, асл тупроқ турли таксономик гуруҳларга мансуб микроорганизмларнинг, шу жумладан бактериялар, замбуруғлар, актиномицетлар, ачитки замбуруғлари ва бошқаларнинг жуда кам таркибига эга эди. Тажриба маълумотларига кўра, фаол ферментатив суяқликлар, фиогормонлар ва антибиотик моддалардан ташкил топган “Микрозим-2”дан ғўза етиштиришда самарали биостимулятор, биоўғит сифатида фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди.

Мазкур биопрепарат таркиби *Aspergillus terreus* 9, *Pleurotus ostreatus*, *Aspergillus oryzae*-5 ва *Streptomyses sp.*166 замбуруғлари ёрдамида тайёрланган “Микрозим-2” фаол

энзимли биопрепарат яратилди, барқарорлиги ўрганилди ва саноат шароитида фойдаланиш, ишлаб чиқарилган кундан бошлаб бир йилгача бўлган муддатда фойдаланиш мумкин.

Целлюлаза, ксиланаза ферментлари, оқсил микдори (5,6 мг/мл), α -амилаза (76,3 бирлик/мл) ва протеаза (1,7 бирлик/мл) нинг фаоллиги деярли ўзгармаган. Ушбу намуналар антибиотик ва ўсишни рағбатлантирувчи фаоллигини ҳам йўқотмади, бу *Fusarium* туркуми замбуруғларининг фитопатогенларига қарши тажрибаларда исботланган.

Умуман олганда, олиб борилган тадқиқотлар селдан зарар кўрган ҳудудларда ғўза етиштиришда Микрозим-2 дан фойдаланиш самарадорлигини кўрсатади.

Тупроқ унумдорлигини оширишга олиб келадиган тупроқ хусусиятларини рағбатлантириш ва яхшилашдан ташқари, “Микрозим-2”дан фойдаланиш суғориш ҳажмини камайтиришга ёрдам бери, чунки, суғориш вегетатив ўсиш ва мева бериш даврида фақат бир марта амалга оширилган. Минерал ўғитларни истеъмол қилиш даражаси 20-50 % га камайди.

Энг муҳим факт шуки, “Микрозим-2”дан фойдаланиш ғўза ўсимликларининг шўрланишга чидамлилигига олиб келди. Чунки, ўрганилган тупроқлар ва ғўза далалари жуда шўрланган, сульфат ва хлоридли тупроқлар эди.

Биопрепаратлардан уруғликнинг тез униб чиқиши, уруғлик олиш, ўсимликларнинг касалликларга чидамлилигини сақлаш, шунингдек, ҳосилнинг пишиш муддатини, кутилаётган маҳсулот сифатини, умуман, тупроқ унумдорлигини оширишда ва ҳоказоларда фойдаланиш мумкин.

Ушбу тадқиқотдан олинган маълумотлар жамланмасида янги йўналиш – минерал ўғитлардан ташқари қишлоқ хўжалиги ва органик деҳқончиликни биологизациялаштиришнинг зарурий шарт бўлган мавжуд технологияга нисбатан юқори самарадорлик ва ҳосилдорликка эга бўлган пахта етиштиришнинг фермент биотехнологияси йўналиши белгиланди.

“Микрозим-2” таркибидаги ферментларнинг фаоллигининг кенг доираси, уларни микроорганизмлардан олишнинг арзонлиги, ферментлар, биологик фаол моддалар томонидан бошқариладиган синтез ва гидролизланиши ушбу соҳадаги тадқиқотларни давом эттириш ва ушбу агротехникани чуқур таҳлил қилиш зарурлигини тақозо этмоқда. Сирдарё вилоятининг сув босган ҳудудларида биринчи марта 2021-йил кузида кузги буғдойни экиш олдиан ишлов бериш учун ксилотрофларнинг гидролазалари ва фитогармонлари, “Микрозим-1” таркибига кирувчи актиномицетларнинг маҳаллий штаммларининг антибиотик моддалари умумий 150 гектар майдонга қўлланилди.

Шундай қилиб, бу ишнинг асосий мақсади ўсимликларни патоген фитопатогенлардан ҳимоя қилиш, айниқса, намлик ва паст ҳароратнинг куз даврида, унумдорлиги ва чиринди қатламини янада яхшилаш, кутилаётган кўпроқ униб чиқиши, ўсиши ва ривожланишини фаоллаштириш эди. Экин майдонларида қоладиган ўсимлик чиқиндилари (сомон, буғдой илдизлари ва бошқа ўлар)ни биодеградация қилиш орқали тупроқнинг кўплаб муаммолари ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг илмий ва амалий масалаларини ҳал қилиши кутилган.

Маълум бўлишича, Микрозим сериясининг биологик препаратларини жорий этиш, биринчи навбатда, экилган уруғларни сақлашга, экинларнинг вегетатив ўсиш муддатини

қисқартиришга олиб келади, уруғларнинг 95-100% униб чиқишини таъминлайди. Бундан ташқари униб чиққан ўсимликларнинг турли қисмларида содир бўладиган метаболик жараёнларнинг кучайиши, экилган уруғлар ва ўсаётган экинларнинг касалланишини камайтиради, тупроқни углерод, азот, макро ва микроэлементлар манбалари билан бойитади, тупроқ шўрланишини камайтиради, минерал ўғитлардан фойдаланишни камайтиради, ва энг муҳими, қишлоқ хўжалиги экинларини этиштиришнинг муқобил усули бўлиб, маҳаллий Микрозим сериясининг бошқа хорижий биопрепаратлардан кўра афзаллик томонларини намоён этади. Шу билан бир қаторда препарат таркибидаги мавжуд продуцентлар тупроқларда тўпланиб қолган пестицидларни парчалашда ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

REFERENCES

1. Саид Раҳмонов, Тизимли ислохотлар аграр соҳа равнақида қандай ўзгаришлар ясади 10:24.01 июнь 2018 Иқтисодиёт «Халқ сўзи»
2. Президент Шавкат Мирзиёев 2022 йил 18 октябрь “Аграр соҳада йил якунигача кутилаётган натижалар ва келгуси йилдаги вазифалар юзасидан йиғилиши” нутқи
3. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ишлатиш учун рухсат этилган пестицидлар ва агрохимикатлар рўйхати. Тошкент, 2011
4. Ахмедова З.Р., Куатбекова Р.А. Ферментативные активности ксилотрофных и почвенных грибов. Сборник трудов “Приоритетные направления развития науки и образования. Казахстан, Чимкент, 2012 г, стр. 265-268.
5. Ўзбекистон Карантин ва ўсимликларни ҳимоя қилиш агентлиги ҳузуридаги Агрокимё илмий марказининг 2021 йил учун ҳисоботи маълумотлари
6. Ахмедова З.Р. Лигнинолитические, ксиланолитические и целлюлолитические ферменты некоторых базидиальных грибов и их взаимосвязь в разложении лигноцеллюлозы: Автореф. дисс... докт. биол. наук. – Ташкент, Институт микробиологии АН РУз, 1999. – 42 с.
7. Препараты ферментные, Метод определения амилаолитической активности ГОСТ 20264.2-86, Государственный Комитет СССР по стандартам, Москва, 1988.
8. Препараты ферментные, Метод определения протеолитической активности. ГОСТ 20264.2-88, Государственный Комитет СССР по стандартам, Москва, 1988.
9. Двадцатова Е.А. Получение активных амилаолитических ферментов из глубинных культур Аспергиллов. - М.: ЦИНТИ пишепром. 1961. Ч.
10. Колоколова Наталья Николаевна. Антибиотики против фитопатогенных микроорганизмов, выделенные из актиномицетов почв Казахстана: диссертация кандидата биологических наук: 03.00.07 Алматы, 1994 129 с.: 61 03-3/1364-9.
11. Полевой В.В. Фитогормоны. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 248 с.
12. Саттаров М.Э. Ўсимлик уруғларига ферментатив ишлов беришнинг самарадорлиги. Ўзбекистон Микробиологлари III- қурултойи. Тошкент, 9-10 ноябр 2005 й, 59 б.